

EXISTĂ CONSENS DE A COMBATE TRAFICUL DE MIGRANȚI ÎN ERA DIGITALĂ?

IS THERE CONSENSUS TO COMBAT SMUGGLING OF MIGRANTS IN THE DIGITAL AGE?

COJOCARI Ion,
doctorand, USM

CZU: 343.6-054.7:341.231.14:004

DOI: 10.5281/zenodo.6627990

Summary

The article analyses the criminal legislation of the Republic of Moldova in relation to international standards for the protection of migrants' rights. The article is an attempt to strike a balance between migrants' access to privacy and the public interest in combating smuggling of migrants in the digital age. The search for consensus arises in response to the question of the extent to which the judicial act will have a higher level of legitimacy when the state has the broad margin of appreciation to assess the interference in the migrant's private life in the internet.

Keywords: *smuggling of migrants, digital age, private life, migrants, trafficking, penal code, the organisation of the illegal migration.*

Introducere

După adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, pe plan mondial, au fost create trei sisteme regionale de protecție a drepturilor omului, și anume sistemul african, american și cel european[1][2]. Aceste sisteme sunt diferite, ele au început să se dezvolte independent una față de alta și față de sistemul universal, ca ulterior fiecare curte regională de protecție a drepturilor omului, să creeze propria sa practică judecătorească, și să ridice nivelul calității acestora, conform principiului statului de drept și securității juridice [3, 451].

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare: Curte sau CtEDO), a dezvoltat propria sa practică, prin crearea mecanismului de balansare a valorilor fundamentale ale omului[4]. Protecția vieții private a fiecărei persoane este una din prioritățile de bază a Curții, iar faptele care atentează la această valoare, pot fi considerate ca vicii fundamentale. În anumite condiții, Curțile pot lua măsuri necesare de restricționare a dreptului omului pentru a proteja un drept fundamental și al armoniza în conjuncție cu protecția unui interes public[5].

Căutarea consensului național și internațional, ajută țările să identifice și să definească viciul fundamental, în lupta cu fenomenul care atentează la valorile fundamentale. Iar, incriminarea normei penale, are menirea de a asigura protecția unui drept garantat de către Convenție și de Constituția Republicii Moldova.

Republica Moldova a ratificat Convenția Internațională privind Infracțiunile Transnaționale Organizate, și protocoalele adiționale la ea[6]. În acest context,

există previzibilitatea că, în țară există un consens în lupta cu fenomenul traficului de ființe umane, copii sau migranți.

Persoanele care utilizează tehnologiile informaționale, ca sursă de colectare și răspândire a informației, se bucură de protecția dreptului la libera exprimare prevăzut la art.19 a Declarației Universale a Drepturilor Omului, art. 19 a Convenției despre drepturile civile și politice (sistemul universal), și art.10 CEDO. Totodată, libertatea de exprimare este balansată prin prisma art. 8 CEDO , atunci când tehnologiile informaționale țin de viața privată a persoanei sau de drepturile migranților. Traficul de migranți este considerat un viciu fundamental, care împiedică dezvoltarea drepturilor omului, a persoanei care dorește să se dezvolte și să se regăsească în altă țară, având statut de migrant. Iar utilizarea surselor informaționale, în scopuri prejudiciabile, eludând realitatea, ar aduce la concluzia că, făptuitorul are un scop personal de a stăpâni drepturile migranților și de a prejudicia interesele publice ale statului. Atitudinea făptuitorului este desprețuitoare față de demnitatea umană, dacă ființa umană este considerată obiect al intereselor sale prejudiciabile.

În articol atragem atenție, ce înseamnă un consens național și internațional în lupta cu traficul de migranți, și care sunt provocările statelor în era digitală, atunci când persoanele sunt supravegheate, selectate și recrutate prin intermediul tehnologiilor informaționale.

Metoda de cercetare a subiectului în cauză își are origine de la protecția drepturilor fundamentale garantate de standardele internaționale de protecție a drepturilor omului și/sau a migranților. La fel, se încearcă căutarea definiției, prin prisma circumstanțelor excepționale și provocărilor impuse de pandemia cu COVID 19, în lupta cu infracțiunile transnaționale organizate. Astfel, metoda de cercetare este metoda comparativă a sistemelor de drept, precum și a practicii judecătorești internaționale.

În articol încercăm să înțelegem dacă există consens național, și dacă acesta nu contravine celui internațional ținând cont de provocările erei digitale și a circumstanțelor excepționale, care impun anumite restricții drepturilor fundamentale ale omului.

Rezultate obținute

Probabil, una din provocările cu care se confruntă comunitatea internațională, și Republica Moldova inclusiv, la momentul actual, ține nemijlocit de protecția drepturilor și libertăților omului în domeniul tehnologiilor informaționale. Într-adevăr, tehnologiile informaționale are multe avantaje, care cuprinde și domeniul dreptului: ele ajută la îmbunătățirea nivelului de securizare a vieții private; la protecția libertății și securității publice; soluționează chestiuni operativ de investigații, menținându-se operativitatea și înalta eficiență de protecție a drepturilor omului [7, p.292].

În viziunea noastră, tehnologiile informaționale pot avea avantaje și la verificarea autoturismelor, la intrarea, ieșirea, șederea sau tranzitarea teritoriului Republicii Moldova. Astfel, autoritățile vor putea identifica traficanții în baza autoturismelor supuse controlului, și a persoanelor care conduc acest mijloc de transport[8, p.13]. S. L. T. J. Lighthart au menționat că, tehnologiile informaționale pot avea impact și asupra altor domenii a dreptului, ei au identificat conceptul: „Neuroimagini criminalistice coercitive”, pentru detectarea minciunii sau identificarea infractorilor [9].

Astfel, încalcă oare tehnologiile informaționale dreptul atât a migranților, precum și a altor persoane la viață privată, rămâne a fi o întrebare destul de rațională?

Pentru a răspunde la întrebarea nominalizată, trebuie să specificăm că, în Codul penal al Republicii Moldova nu există vreo normă care să asigure efectiv protecția drepturilor migranților. Totodată, în Codul penal există norma de ”organizarea migrației ilegale”, care se referă mai mult la protecția interesului public, de a proteja securitatea teritorială al Republicii Moldova[10][11, p.136]. De aceea, atunci în autoritățile Republicii Moldova, limitează dreptul la viață privată a migrantului sau a făptuitorului, stipulat în alin.2 al art.8 a Convenției Europene a Drepturilor Omului (În continuare: Convenție sau CEDO),[12] invocă protecția interesului public. Astfel, prin interes public înțelegem protecția securității naționale, de aceea norma penală este amplasată în Capitolul XVII al Codului penal al Republicii Moldova, și anume: ”infracțiuni contra autorităților publice și securității de stat”. Obiectul juridic special al infracțiunii este ”relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat”[13, p.1145].

Totodată, Republica Moldova a ratificat Convenția Internațională împotriva crimei transnaționale organizate și Protocolul adițional împotriva traficului de migranți.[6][14] Acest lucru ar însemna că există *ad initio* o poziție, cu privire la un consens privind urmărirea scopului legal de a combate traficul de migranți. Această poziție ridică nivelul de încredere a autorităților judecătorești, a legitimizării actului judecătoresc, atunci când examinează cazurile privind protecția drepturilor migranților.

Articolul 8 din CEDO, este o normă calificată (de blanchetă), de aceea statul are o marjă de apreciere mai mare de a aplica legea[15]. Totodată, legiuitorul european în alin.2 al art.8 CEDO a stabilit scopul legal care trebuie să-l urmărească statul atunci, când limitează un drept fundamental. Din lege din practica judecătorească a CtEDO, nu reiese clar în ce măsură autoritățile statului pot limita un drept fundamental atunci când protejează un interes public, prioritar ar fi trebuit să se atragă atenție asupra integrității teritoriale a statului, sau interesele publice de a apăra drepturile migrantului.

Trebuie să recunoaștem că, conform art. 6 a Protocolului Adițional împotriva traficului ilegal de migranți la Convenția internațională privind infracțiunile

transnațional organizate (în continuare Protocol SIM CTOC), statul are la dispoziție propria discreție de a incrimina faptele prejudiciabile care țin de prevenirea infracțiunii conform Protocolului. Astfel, Republica Moldova, în loc de noțiunea "traficului de migranți" conform Protocolului SIM CTOC a introdus răspundere penală pentru "organizarea migrației ilegale". Totodată, ținând cont de pârghiile largi al legiuitorului privind incriminarea faptei potrivit articolul 6 din Protocolul SIM CTOC, apare întrebarea care este nivelul de protecție a drepturilor migranților în era digitală, și există oare un consens la nivel național care ar proteja un interes public de protecție a vieții private, atunci când sunt folosite tehnologiile informaționale?

Pentru a răspunde la întrebarea nominalizată mai sus, trebuie să recunoaștem că, domeniul digital are strânsă legătură de combaterea traficului de migranți. Căutarea unui loc de muncă în internet, a devenit o posibilitate de a găsi o sursă de existență înafara țării. Iar, libertatea de a circula și a munci în Uniunea Europeană pentru migranți, oferă traficantilor o legalizare a activității acestora de a organiza transportarea migranților care aceștia o desfășoară, fără a supusa anumitor verificări la frontiera de stat. Astfel, și supravegherea activităților traficante implică anumite proceduri legale de interferență în viața privată a migranților și a traficantilor. Deseori, aceste proceduri sunt complicate, deoarece implică și o colaborare dintre state, pentru a identifica infracțiunile transnaționale organizate. În această ordine de idei, autoritățile pot să se confrunte cu situații când pentru obținerea datelor informaționale despre infractori și victime, să nu se ceară consimțământul acestora, pentru a îndeplini eficient, măsurile operative de investigație. Acest lucru creează o situație, că statul trebuie singur să-și stabilească propriile reguli de joc conform marginii de apreciere ale sale,[16] în conformitate cu principiul subsidiarității[17]. Această concluzie reiese din prevederile lărgite al art.8 alin 2. al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), și anume, termenul de "securitate publică", sau protecția altui drept ca, condiție obligatorie de concurență dintre un drept privat și un interes public, se bazează pe dispozițiile legale explicative ale statului. Astfel, este logic că, statul se află într-o poziție mai bună decât CEDO, deoarece interpretarea legii naționale ține de fiecare stat în parte. În acest context, pentru legitimizarea scopului urmărit de legiuitor, hotărârile instanțelor judecătorești naționale trebuie să corespundă anumitei rațiuni, bazate pe aspecte de morală și logică pentru ca aceasta să corespundă spiritului legal al protecției drepturilor omului, în măsură, să nu blocheze consensul internațional, în cazul dacă acesta există [18, p.60].

În anul 2021, Uniunea Europeană a adoptat o strategie nouă de a combate traficul de ființe umane și de migranți, conform provocărilor informaționale din ultimul timp. Astfel, în calitate de priorități sunt stabilite următoarele obiective: "reducerea cererii care favorizează traficul; destrămarea modelului de afaceri al traficantilor, atât online, cât și offline; protejarea, sprijinirea și consolidarea capacității de acțiune a victimelor, cu un accent special pe femei și copii; promovarea cooperării internaționale"[19].

În legislația Uniunii Europene există angajamentul statelor de a ratifica și de a incrimina infracțiunea ”traficului de migranți” în legislația națională. Această concluzie reiese din art. 6 a Protocolului Adițional SIM CTOC, care are următoarea formulare: ” Fiecare stat parte adoptă de asemenea măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune a) traficului ilegal de migranți; b) atunci când faptele au fost comise în scopul de a permite traficul ilegal de migranți: (i) confecționării unui document de călătorie sau de identitate fraudulos; (ii) faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea document; c) faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetățean, nici rezident permanent, să rămână în statul respectiv fără a respecta condițiile necesare șederii legale în acel stat, prin mijloacele menționate la lit. b) a prezentului paragraf sau prin orice alte mijloace ilegale.”.[14]

Așadar, statul are mai mare marja de apreciere a limitării dreptului fundamental și de a interpreta caracterul infracțional al faptei conform Protocolului Adițional SIM CTOC?

Articolul 263 CP al României (traficul de migranți), se asimilează și cu Protocolului Adițional împotriva traficului de ființe umane (TIP CTOC) [20]. Norma penală cuprinde acțiuni a laturii obiective a componenții de infracțiune a ”traficului de ființe umane”, similară cu cea din Republica Moldova, și anume: racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane [21]. Aceste acțiuni, înafara de acțiunea ”transportare”, nu cad sub incidența Protocolului SIM CTOC, și sunt în corespundere mai mult cu Protocolul Adițional TIP CTOC. În schimb, alin.3 al art. 264 Codul penal al Poloniei prevede norma ”organizarea migrației ilegale” ca, circumstanță agravantă la infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat. Astfel, noțiunea ”trafic de migranți” conferită de Protocolul SIM CTOC, nu se regăsește în Codul penal al Poloniei.[22] De aceea, consensul privind combaterea traficului de migranți în lumea digitală rămâne încă un subiect de dezbateri.

Totodată, cooperarea dintre state este reglementată și de articolul 10 al Protocolului SIM CTOC, care prevede un număr de măsuri pe care statele le pot întreprinde în scopul prevenirii infracțiunii traficului de migranți, și oferă schimb despre informații altui stat despre un cetățean în cauză pe următoarele dimensiuni: ”la punctele de îmbarcare și de destinație, precum și itinerarele, transportatorii și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o grupare infracțională organizată pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 din protocol; identificarea și metodele de organizare a grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; autenticitatea și caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de către un stat parte, precum și furtul de documente de călătorie sau de identitate noi ori utilizarea necorespunzătoare a acestora; mijloacele și metodele de ascundere și de transport al persoanelor, modificarea, reproducerea ori cumpărarea ilegală sau orice alt fel de uz necorespunzător al documentelor de călătorie

ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol și mijloacele de detectare a acestora; datele experienței de ordin legislativ, precum și practicile și măsurile ce vizează prevenirea și combaterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; și problemele științifice și tehnice utile pentru descoperire și reprimare, în scopul întăririi reciproce a capacității lor de prevenire și combatere a faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol, de începere a anchetelor asupra acestor fapte și de urmărire a autorilor”.[14]

Măsurile luate de către state direct sau indirect pot îngreuna un drept fundamental, iar substanța informației poate constitui secret de stat. În legătură cu acest fapt, prevenirea infracțiunilor pe seama intereselor victimelor poate fi o povară pentru drepturile migrantilor sau a persoanelor care beneficiază protecție internațională, deoarece aceste pot să nu fie admise în genere în procesul de judecată, dacă interesele migrantului se intersectează cu interesele statului. [23] Astfel, identificarea existenței consensului național este absolut necesar deoarece putem să determinăm în ce măsură Republica Moldova își îndeplinește obligațiile conform Protocolului nominalizat.

Republica Moldova a adoptat strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023.[24] În strategie se ridică mai multe probleme, una din care este, neclaritatea investigațiilor cu privire la utilizarea tehnologiei informaționale, inclusiv a celei dezvoltate. Acest lucru atestă că, nivelul de interferență în domeniul drepturilor omului, încă nu este suficient de ridicat. Or, dacă vom avea o faptă prejudiciabilă care se va săvârși în rețelele de socializare, și nu va fi prevăzută de Codului penal, atunci care va fi eficiența combaterii și prevenirii traficului de migrați, conform strategii naționale a Republicii Moldova?

Concluzie

Codul penal al Republicii Moldova, nu prevede o normă penală care ar prevedea răspundere penală pentru fapta prejudiciabilă de ”trafic de migrați”. Modalitatea recrutării persoanelor pot avea loc și în internet, în măsura în care acțiunea prejudiciabilă de ”recrutare frauduloasă ” nu este prevăzută de Protocolul SIM CTOC. În viziunea noastră, Protocolul SIM CTOC, este prea larg în interpretări, iar statele trebuie să adapteze legislația, în lumina condițiilor actuale. Ajustarea legislației, de a combatere acțiunile prejudiciabile săvârșite în internet, ar descuraja acțiunile prejudiciabile a traficantilor, care sau adaptat la condițiile tehnologiilor informaționale, și trag foleose pe seama migrantilor din diferite țări ale lumii.

Referințe bibliografice:

1. Universal Declaration on Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General Assembly resolution 217 A). [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf

2. Cerna, C. M., [*Regional Human Rights Systems/The Library of Essays on International Human Rights*] (ISBN 13: 978-1-4094-3911-0), Volume V, New York, NY 10017, USA 2016.
3. Meierhenrich, J., Loghlin, M., [*The Cambridge Companion to the Rule of Law*] (ISBN 978-1-316-51213-5), page.451. University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom 2021.
4. Case of Mamarkulov and Askarov v. Turkey (Applications nos. 46827/99 and 46951/99) Points 123-125. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22fulltext%22:%5B%22askarov%22%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-68183%22%5D%7D>
5. Case of Niemietz versus Germany, (Application no. 13710/88), Chamber, Judgment, Strasbourg. 16.12.1992. [citat 15.12.2021]. Disponibil : <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22fulltext%22:%5B%22niemietz%22%2C%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%2C%22itemid%22:%5B%22001-57887%22%5D%7D>
6. Convenția Națiunilor Unite împotriva crimei transnaționale organizate. *Rezoluția Adoptată de Adunarea Generală* [fără referire la o comisie principală (A / 55/383)] 55/25. [citat 15.12.2021]. Disponibilă: https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf
7. Klitou D. [*Privacy-Invasive Technologies and Privacy by Design/ Safeguarding Privacy*], *Liberty and Security in the 21st Century* (ISSN 1570-2782, ISBN 978-94-6265-025-1), Volume 25, Library of Congress Control Number: 2014942017. © T.M.C. ASSER PRESS and the author 2014.
8. Feldman, G., [*The Gray Zone/ Sovereignty, Human Smuggling, and Undercover Police Investigation in Europe*], Stanford, California : Stanford University Press, 2019. | Series: Anthropology of policy |Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018027720 | ISBN 9780804799225 (cloth : alk. paper) | ISBN 9781503607651 (pbk. : alk. paper). Page 13.
9. Reins L., Sjors L. T. J. Ligthart, [*Regulating New Technologies in Uncertain Times/Information Technology and Law Series*] Volume 32 (ISBN 978-94-6265-279-8), Page 292, ” Conclusions and Policy implications”. Published by T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands 2019. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <http://www.springer.com/series/8857>
10. Codul penal al Republicii Moldova. Publicat la 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72 74 art. 195. Modificat prin LP116 din 09.07.20, MO193/27.07.20, art.372; în vigoare 27.07.20. Articolul 362¹ alin.4. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122429&lang=ro#
11. COJOCARI I. Infrațiunea de organizarea migrației ilegale: Subiectul Infrațiunii. În: *Revista Națională de Drept*, nr. 2 (244), 2021. Chișinău 2021.

12. European Convention on Human Rights, F-67075 Strasbourg cedex, 4 November 1950 and came into force in 1953. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
13. Brînză, S. Stati, V. *Tratat de Drept penal, partea specială*. Vo. II, Chișinău 2015. ISBN 978-9975-53-468-0.
14. Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. [citat 15.12.2021]. Disponibil: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?id=38602
15. Londras, F., Dzehtsiarou, K. *Great Debates on the European Convention on Human Rights/Palvare Great Dabates in Law*. (ISBN 978-1-137-60731-7), under exclusive licence to Macmillan Publishers Ltd, part of Springer Nature 2018. London 2018.
16. Protocol No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in force August 01, 2021. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf
17. Interhandel Case (Switz. v. U.S.), 1959 International Court of Justice. 6 (Mar. 21). [citat 15.12.2021]. Disponibil: http://www.worldcourts.com/icj/eng/decisions/1959.03.21_interhandel.htm
18. Jens T. Theilen, *European Consensus between Strategy and Principle/Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*, The Uses of Vertically Comparative Legal Reasoning in Regional Human Rights Adjudication. ISBN 978-3-8487-8091-4. Baden-Baden 06.04.2021.
19. Communication from the Commission to European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the regions on the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021-2025. Brussels, 14.4.2021 COM(2021) 171 final. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2021-04/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
20. Resolution A/RES/55/25 adopted by the UN General Assembly: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. 15 November 2000. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/united_nations_protocol_on_thb_en_4.pdf
21. Codul penal al României (Legea nr. 286/2009 1). În: *Monitorul Oficial al României* nr. 510 din 24 iulie 2009. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Romania-RO.html>
22. Kodeks karny, Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący, Wersja od: 22 czerwca 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. [citat

- 15.12.2021]. Disponibil: <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683>
23. Case of Ozdil and others v. Moldova (Application no. 42305/18) Chamber, Judgement, Strasbourg, 11 June 2019, Final, 11.09.2019. [citat 15.12.2021]. Disponibil: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-193614%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-193614%22]})
24. Hotărârea Guvernului nr.468 din 22.05.2018, *Strategia Națională privind combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023*. [citat 15.12.2021]. Disponibil: http://www.antitrafic.gov.md/public/files/anexa_nr.1_461.docx